

АМАЛИЙ КАСБИЙ ТАЪЛИМ – КАСБ-ХУНАР МАКТАБЛАРИДАГИ УМУМИЙ ПЕДАГОГИК ЖАРАЁНЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Хамролиев Абдухалим Умаралиевич,

Фарғона вилояти Олти ариқ тумани

2-сон касб-хунар мактаби

Пайвадлаш ишлари бўйича ишлаб чиқариш таълим устаси

Аннотация:Мақолада касб хунар мактабларида умумий педагогик маҳорат, тажриба таҳлил ва методлар ҳақида умумий фикрлар келтирилган.

Калит сўзлар: Таълим, педагог, метод, хунар, ўқувчи.

Амалий касбий таълим – касб-хунар мактабларидаги умумий педагогик жараённинг ўзига хос мақсади, мазмуни, мантиғи, тамойиллари, шакллари, методлари ва амалга ошириш воситаларига эга бўлган алоҳида мустақил қисми. Унинг моҳияти, биринчидан, яхлит касб-хунар таълимининг алоҳида зарурий таркибий қисми эканлиги билан, иккинчидан, бўлғуси кичик мутахассисларни касбий камол топтиришда нисбатан ўз ўрни ва предметга эгаллиги, яъни касбий фаолиятнинг аниқ соҳаси бўйича амалий кўникма ва малакаларни шакллантирувчи яхлит тизим эканлиги билан аниқланади. Амалий касбий таълим – касб-хунар таълими педагогикаси ва дидактикаси илми нуқтаи назаридан хусусий методика ҳисобланиб, касбий билимларни ўзлаштириш асосида амалий кўникма ва малакаларни шакллантириш қонуниятларини очиб берувчи касб-хунар педагогикаси, педагогик психология ва физиология фанлари билан ўзаро алоқадорликда бўлғуси кичик мутахассисларни касбга амалий тайёрлаш жараёнининг умумий масалаларини қамраб олади. Касб-хунар мактаблари махсус фанлари ўқитувчилари ва ишлаб чиқариш (касб) таълими усталари фаолиятининг ўзига хос хусусияти шундаки, уларда муайян (бир) ўқувчини касбга мажмуий

тайёрлаш тажрибаси йўқ (ва бўлиши ҳам мумкин эмас) – ҳар гал янгидан бошлашга тўғри келади, чунки ўқувчилар доимо бошқа-бошқа бўлиб, уларнинг ҳар бирига ўзига хос ёндашув ва таъсир кўрсатиш методлари зарур бўлади. Бундай шароитда энг тўғри педагогик мўлжал: ўқувчининг касбий қизиқиши, мойиллиги ва ривожланиш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда асосий дидактик вазифа - унинг ўз-ўзини касбий камол топтириши, ўзида мавжуд касбий сифатларни янада ривожлантириши ва ўз устида мустақил ишлашига йўналтирилган мақсадли ўқув-ишлаб чиқариш фаолияти учун зарур бўлган педагогик шарт-шароитларни таъминлашдан иборат бўлиши лозим. Бу зарурият касб-ҳунар мактаблари махсус фанлари ўқитувчилари ва ишлаб чиқариш (касб) таълими усталарига ўз вазифаларини муваффақиятли удалашга имкон берувчи ва кенг кўламли ўқув-методик материалларни ўзлаштириш жараёнини енгиллаштирувчи ихчам ва қулай методик тизим ишлаб чиқилишини тақозо қилади. ЮНЕСКО таърифига кўра, педагогик технология - бу, таълим шаклларини оптималлаштириш мақсадида техник воситалар ва инсон салоҳиятини ҳамда уларнинг ўзаро таъсирини инобатга олиб, ўқитиш ва билиш, ўзлаштириш жараёнларини аниқлаш, яратиш ва қўллашнинг тизимли методидир. Япон олими Т.Сакамото фикрича, педагогик технология - бу педагогикага мажмули фикр юритиш методини б сингдириш, бошқача айтганда, педагогик жараённи муайян бир мажмуга келтиришдир. Келтирилган таърифлардаги “тизим” ва “мажму” сўзлари педагогик технологияларнинг асосий мазмуни ва моҳияти нимани ўз ичига олишини аниқ ифодалайди. Исталган “тизим” ёки “мажму”нинг энг муҳим жиҳати унинг ички ўзаро алоқадорлиги ва тартибга солинганлиги ҳамда ташқи бир бутунлиги ёки яхлитлигидир. Бу жиҳат методик тизим ёки мажмудаги таркибий қисмлар ўзаро боғлиқлигини умумлаштириш ҳамда уларни идрок этиш, эса сақлаш учун бирмунча қулай кўринишда ифодалаш заруриятини келтириб чиқаради. Чизмалар - ўзлаштирилган билим ва

ахборотларнинг инсон онгида узок муддат сақланиб қолишини таъминловчи тизимлаштирилган тасаввурнинг яққол тасвири шу тариқа пайдо бўлади. Чизмалар, жадваллар ва суратлар кўринишида тайёрланган мазкур методик қўлланмада ўқув-методик материалларни чуқур ўрганиш ва таҳлил қилишга имкон берувчи ўзига хос тузилмали-мантиқий тизимлар (мажмулар) асос қилиб олинди. Қўлланмада тавсия этилаётган тузилмали-мантиқий тизимлар (мажмулар) бир қанча мақсадларни кўзда тутуди: амалий касбий таълим жараёни тузилмалари ва таркибий қисмларининг ўзаро боғлиқлигини яхлит, бир бутун жамланган шаклда очиб бериш; касб-хунар таълими педагогикаси, методикаси ва амалиётини замонавий шарт-шароитларни ҳисобга олиб инновацион ёндашув асосида чизмалар, жадваллар ва суратлар кўринишида аниқ тасвирлаш; махсус фанлар ўқитувчилари ва ишлаб чиқариш (касб) таълими усталарининг амалий касбий таълим масалаларини тизимли ўрганишларига ва педагогик фаолиятга мунтазам тайёргарлик кўришларига амалий ёрдам кўрсатиш.

Материалларнинг матнда баён этилиши ўрганилаётган ҳодиса ва жараёнларнинг тузилиши ҳамда таркибий қисмлари ўртасидаги муҳим боғланишларни аниқлашда, ўқиб билиб олинadиган ҳодиса ва жараёнлар моҳиятини тушуниш ҳамда уларни тўла англаб етишда муайян қийинчиликларни юзага келтиради. Агар ўзаро алоқадорлик ва боғланишлар яхлит, аниқ ифодаланган чизма, жадвал ёки сурат кўринишида берилса, бу қийинчиликлар тезда бартараф этилади. Тузилмали-мантиқий чизмалар, жадваллар ва суратлар турли тоифадаги таълим олувчиларни тизимлар (мажмулар), ҳодисалар ва жараёнларнинг таркибий қисмлари ўртасидаги муҳим боғланишларни 7 яхлит бир бутун ҳис этиш ва топишга мажбур этиб, уларнинг фикрлаши ва тафаккурини фаоллаштиради. Шахс тафаккурининг муҳим бўғини таҳлил этишдир. Таҳлил этиш – мураккаб тафаккур жараёни бўлиб, билиш объектининг (ўрганиладиган ҳодиса ёки жараённинг) муҳим

белгилари ва хоссаларини ажратиб кўрсатишни ўз ичига олади. Таҳлил этиш синтез қилиш - билиш объектининг турли белгилари ва хоссаларини бир бутунга бирлаштириш жараёни билан мустаҳкам боғланган бўлиб, ўқув-методик ахборотларни белгили-умумлашган моделлар (ахборотларни таҳлил қилиш, ундаги асосий фикрни ажратиб кўрсатиш, олинган билимларни умумлаштиришга ёрдам берадиган яхлит чизмалар) орқали ифодалаш уларни чуқур ўзлаштириш ва тушунишни таъминлайди. Бир қатор психологик тадқиқотлар натижаларига кўра, матнлардаги ахборотларни тизимлаштириш ва турли шартли белгилар билан тасвирлаш уларни хотирада тутиш ва эсга олишни осонлаштирадиган ҳаракатларнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланади: таъсирчан чизма (тасвир) матнга нисбатан хотирада мустаҳкам сақланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Хатамова, З. (2021). Expenditure of income from taxes and levies in the kokand khanate: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In *research support center conferences* (No. 18.05).
2. Nazirjonovna, K. Z. (2022). SH. VOKHIDOV'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE HISTORY OF THE KOKAND KHANATE. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 139-141.
3. Xatamova, Z. (2021, June). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE. In *Конференции*.
4. Хатамова, З. (2023). Из истории денежной политики в финансовой системе Коканского ханства. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 327–336. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/history-of-uzbekistan/article/view/16511>
5. Nazirjonovna, K. Z. (2022). Political-Financial Analysis of the Issues of Science of the Kokand Khanate in the Work of Khudoyorkhonzade “Anjum

- At-Tavorikh”. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(10), 102-111. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/463>
6. Burkhonov, I. M. (2020). “ZAKAT” HAS ENSURED FAIRNESS AND BALANCE IN SOCIETY. *Theoretical & Applied Science*, (5), 201-204.
 7. Muhiddinovich, B. I. (2020). Negative impact of the tax system on political life-on the example of the history of the Kokand Khanate (1850–1865). *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 790-795.
 8. Burkhonov, I. (2021, June). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboyev in the study of the history of the Kokand khanat. In *Конференции*.
 9. Burkhonov, I. (2021). The importance of the scientific heritage of asomiddin urinboyev in the study of the history of the Kokand khanat: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1242>. In *RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES* (No. 18.05).
 10. Бурханов, И. (2023). Научное наследие Шарафиддина Али Язди в интерпретации Асомиддина Оринбоева. *Актуальные проблемы истории Узбекистана*, 1(1), 165–171.
 11. BURKHONOV, I. FROM THE HISTORY OF THE TRANSLATION OF THE WORK OF ABURAZZAK SAMARKAND" MATLA'I SA'DAYN AND MAJMA'I BAHRAIN. *ЭКОНОМИКА*, 138-144.
 12. Muhiddinovich, B. I. (2022). The Importance of Asomiddin Urinboev's Scientific Research in the Study of the History of the Kokan Khanate. *Kresna Social Science and Humanities Research*, 3, 175-179.
 13. Muhiddinovich, B. I. (2022). In the Study of the History of the Kokand Khanate. *Eurasian Journal of History, Geography and Economics*, 6, 68-71.

14. Burkhanov, I. . (2022). FROM THE HISTORY OF THE USE OF THE SCIENTIFIC HERITAGE OF KOKAND SCIENTISTS ASOMIDDIN URINBOEV. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 2(10), 63–67.
15. Хатамова, З. (2021, August). EXPENDITURE OF INCOME FROM TAXES AND LEVIES IN THE KOKAND KHANATE: <https://doi.org/10.47100/conferences.v1i1.1230>. In RESEARCH SUPPORT CENTER CONFERENCES (No. 18.05).
16. Хатамова, З. Н. Особенности налоговой системы Кокандского ханства / З. Н. Хатамова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 5 (295). — С. 254-256. — URL: <https://moluch.ru/archive/295/66918/>
17. Nazirjonovna, H. Z., & Abdumannobovich, N. M. (2020). Tax system on the territory of kyrgyzstan during the Kokand Khanate. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(6), 209-212.
18. Xatamova, Z. (2020). Expenditure of state funds replenished by taxes in the history of the kokand khanate. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(3), 274-277.
19. Nazirjonovna, K. Z. ., & Odinakhan, A. . (2023). PEDAGOGICAL SKILLS AND THEIR TYPES. *JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING*, 2(5), 18–21.
20. Khatamova, Z. N., & Almamatova, N. (2023). SPECIFIC CHARACTERISTICS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(9), 19–23
21. Nazirjonovna, K. Z. ., & Abduvaxitovich, A. A. . (2023). APPLICATION OF MODERN TECHNOLOGIES AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION AND ITS FUTURE . *IJTIMOYIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI*, 3(5), 98–104.

22. Komilov, A., Xatamova, Z., Rustamov, I., Xolmatov, S., Arabboyev, X., & Ibragimov, N. Z. (2024, November). Increasing the sensitivity and selectivity of an optoelectronic gas analyzer. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 01009). EDP Sciences.
23. Rayimdjanova, O., Xatamova, Z., Rustamov, I., Xolmatov, S., Arabboyev, X., & Ibragimov, N. Z. (2024, November). Thermal converter for controlling horizontal wind speed and temperature. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 508, p. 05004). EDP Sciences.
24. Nazirjonovna, K. Z. (2024). THE SIGNIFICANCE OF ZAKAT IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(3), 100-105.
25. Nazirjonovna, K. Z. (2024). FROM THE HISTORY OF THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHAN: CUSTOMS TAX AND OTHER COLLECTIONS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 12(3), 94-99.
26. Nazirjonovna, K. Z. (2024). THE ISSUE OF CRAFTSMANSHIP IN THE FINANCIAL SYSTEM OF THE KOKAND KHANATE. *World Bulletin of Public Health*, 31, 8-10.
27. Nazirjonovna, K. Z., & Otayorbek, A. (2023). THEORETICAL BASIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE TURKISH EDUCATIONAL SYSTEM IN TEACHING LIGHT INDUSTRY SCIENCES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(6), 346-350.